

Van Yöresinde Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı ve Dağılımı

Mertihan Kurdoğlu, Zehra Kurdoğlu, Zehra Küçükaydın, Ali Kolusarı, Ertan Adalı, Recep Yıldızhan, Hanım Güler Şahin, Mansur Kamacı,

Özet

Amaç: 2004 - 2008 yılları arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki doğumlarda; konjenital anomali tiplerinin, insidansının, cinsiyet ve maternal yaşa göre dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Hastanemizde 2004 - 2008 yılları arasında gerçekleşen 7788 doğum retrospektif olarak incelenmiş ve toplam malformasyon sıklığı ile bunların tipleri, izole ve kombine olarak görülme oranları ile anne yaşına göre dağılımları belirlenmiştir.

Bulgular: Saptanan 87 anomali fetus incelendiğinde; konjenital malformasyonlu fetus oranının % 1.12, en sık görülen izole anomalinin anensefali olduğu tespit edilmiştir. İzole malformasyonlar, tüm anomalilerin %74.7'si olup geri kalanı ise multipl konjenital malformasyonlardır. Konjenital anomali fetüsler; en fazla 21-30 yaş grubundaki annelerde, en az da 40 yaş üzerindeki annelerin gebeliklerinde saptanmıştır (sırasıyla %52.9 ve %4.6, $p<0.05$).

Sonuç: Çalışmamızda, Van yöresinde konjenital malformasyon sıklığı %1.12 idi. Bu çalışmanın farkı, konjenital malformasyonların genç gebelerde yaşlılara göre daha sık saptanmasıdır. Bölgeye özgü doğurganlık yapısıyla ilişkili olabilecek bu konu hakkında ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: konjenital malformasyon, fetal anomali.

Avrupa Perinatal Tıp Birliği'nin tanımlamasına göre konjenital malformasyon; bir organ veya organın bir bölümü ya da vücudun bir kısmındaki morfogenez sırasında intrensek lokal bir hatadan gelişen primer yapısal defektir. Yapısal anomali, konsepsiyondan ya da erken embriyogenez döneminden itibaren mevcuttur (1).

Konjenital anomalilere yol açan çeşitli etkenler olduğu bilinse de birçoğunun nedeni henüz aydınlatılamamıştır. Bu etkenler içinde en çok suçlanan genetik faktörlerdir. Ayrıca maternal enfeksiyonlar, çevresel ajanlar, fiziksel ve kimyasal etkenler, alkol, sigara ve bağımlılık yapıcı maddeler, gebelikte alınan ilaçlar, radyasyon, spontan gelişim hataları, konsepsiyonun yerleşim bölgesi, maternal

metabolik hastalıklar, plasental kan akımı, plasental madde geçirgenliği gibi çeşitli nedenler de predispozan faktörler arasında sayılabilir (2,3). Her ne kadar hatalı konsepsiyonların yaklaşık %80'i spontan abortus ile sonuçlansa da fütüsler %3 oranında konjenital malformasyon ile doğmaktadır (4).

Biz bu çalışmamızda; retrospektif olarak konjenital anomalileri tarayıp bu anomalilerin sıklığını, tiplerini, tutulan sistemleri, cinsiyete ve maternal yaşa göre dağılımlarını değerlendirmeye çalıştık.

Çalışmamızın amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 2004 - 2008 yılları arasında gerçekleşen doğumlarda konjenital anomali tiplerini, insidansını, cinsiyet ve maternal yaşa göre dağılımlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

Hastanemizde 2004 - 2008 yılları arasında gerçekleşen 7788 doğum retrospektif olarak incelenmiş ve toplam malformasyon sıklığı ile bunların tipleri, izole ve kombine olarak görülme

7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 14 - 19, 2009, Acapulco Resort Otel, Girne, KKTC' de e- poster bildirimini olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi: Dr. Zehra Kurdoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van.

Tel: 0 432 2164705-6739

e- mail: zehrakurdoglu@hotmail.com

Tablo 1. Konjenital malformasyonlu fetüslerin cinsiyet dağılımı

		Anomalili fetüs sayısı (n) ve yüzdesi(%)	Toplam (n)
Fötal Cinsiyet	Kız	47 (54.03)	3500
	Erkek	40 (45.97)	4288
Toplam		87 (%100)	7788

Tablo 2. Konjenital Malformasyonların Sistemlere Göre Dağılımı

Sistem	Olgu sayısı (n)	Olgu yüzdesi (%)
SSS	42	48,3
Üriner Sistem	7	8,0
Kas-İskelet Sistemi	1	1,1
KVS	1	1,1
GİS	14	16,1
Diđer	2	2,3
SSS+Kas İskelet Sistemi	3	3,4
SSS+GİS	6	6,9
Üriner Sistem+GİS	1	1,1
GİS+Genital Sistem	1	1,1
SSS+GİS+Kas-İskelet Sistemi	2	2,3
SSS+Kas - İskelet Sistemi+Yüz defekti	1	1,1
SSS+Kas-İskelet Sistemi+GİS+Yüz Defekti	1	1,1
SSS+Üriner Sistem	1	1,1
SSS+GİS+Solunum Sistemi	1	1,1
SSS+KVS	1	1,1
Solunum sistemi	1	1,1
Üriner Sistem+GİS+Solunum Sistemi	1	1,1
Total	87	100,0

SSS: Santral sinir sistemi, KVS: Kardiyovasküler sistem, GİS: Gastrointestinal sistem.

oranları ile anne yaşına göre dağılımları belirlenmiştir.

Bulgular

2004-2008 tarihleri arasında hastahanemizde doğum yapan gebelerden 4288'i erkek, 3500'ü kız bebek doğurmuştur. Saptanan 87 anomalili fetüs irdelendiğinde; 47'sinin kız (%54.03),

40'ının erkek (%45.97) olduğu (tablo 1) ve fötal anomali açısından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı ($p>0.05$) görülmüştür.

Konjenital malformasyonlu fötüs doğurma oranının % 1.12, tüm anomaliler incelendiğinde; en sık görülen anomalinin hidrosefali olduğu ve bunu anensefali ile ensefalosel gibi diđer santral

sinir sistemi malformasyonlarının izlediği tespit edilmiştir. Ülkemizde genel olarak görülen en sık anomali tipi merkezi sinir sistemi anomalileri olmakla birlikte bizim bulgularımız da bununla örtüşmektedir (5,6).

Tüm malformasyonların %74.7'sinin izole, %25.3'ünün ise multipl konjenital malformasyon şeklinde olduğu bulunmuştur. İzole anomaliler içinde en sık anensefali gözlenmiştir. Konjenital malformasyonların sistemlere göre dağılımı (tablo 2) de gösterilmiştir. Buna göre; en sık saptanan anomalilerin santral sinir sistemine ait (%48.3) anomaliler olduğu, bunları sırasıyla gastrointestinal sistem (%16.1) ve üriner sistem (%8) anomalilerinin izlediği görülmüştür.

Maternal yaş dağılımına baktığımızda; ortalama anne yaşının 28 ± 6.78 (18-45) olduğu bulunmuştur. Anomalili fötuslar; en fazla 21-30 yaş grubundaki annelerde (%52.9) ve en az da 40 yaş üzerindeki annelerin gebeliklerinde (%4.6) saptanmıştır ($p < 0.05$) (tablo 3).

Tablo 3. Konjenital malformasyonlu doğumlarda maternal yaş dağılımı

Maternal yaş aralığı	Olgu sayısı (n)	Olgu yüzdesi (%)
≤ 20 yaş	13	14,94
21-30 yaş arası	46	52,87
31-40 yaş arası	24	27,58
>40 yaş	4	4,59

Tartışma

Ultrasonografi; kolay ve yaygın uygulanan, noninvaziv, fetal malformasyonların saptanmasında değeri yüksek olan bir tanı metodudur. Gazi Üniversitesi'nden Erdem ve ark.'nın yaptığı bir çalışmada; ultrasonografinin konjenital malformasyonların saptanmasında sensitivitesi %79.31, spesifitesi %99.94, pozitif belirleyici değeri %95.83 ve negatif belirleyici değeri %99.64 olarak bulunmuştur. Bu çalışmayla da antenatal takip ve konjenital anomali taramasında ultrasonografinin önemi bir kez daha ortaya konmuştur (7).

Avustralya ve Suudi Arabistan çalışmalarında olduğu gibi konjenital malformasyon görülme sıklığı; sosyoekonomik durumlarına, beslenme alışkanlıklarına, coğrafik bölgelere, ırklara ve çevresel etkenlere bağlı olarak toplumlar arasında farklılıklar gösterebilir (8,9). Aynı ülkede farklı bölgelerde dahi farklı prevalanslar saptanabilir. Ülkemizde 1992 ve 1999 yıllarında yapılan çalışmalar da bunu desteklemektedir (10,11).

Dicle Üniversitesi'nde Bayhan ve ark.'nın yaptıkları çalışmada; anomali prevalansı %2.79, tüm anomaliler içinde en sık görülen anomali hidrosefali (%18.8) , en sık tutulan sistem de merkezi sinir sistemi olarak bulunmuştur (12). Bizim yaptığımız çalışmada ise konjenital malformasyonlu fötüs doğurma oranı % 1.12, en sık görülen anomali %20.6 ile hidrosefali, en sık tutulan sistem de merkezi sinir sistemi olarak tespit edilmiştir.

Biri ve ark.'ı, yaptıkları çalışmada konjenital malformasyon sıklığını %1.18, en sık görülen konjenital anomaliiyi de meningoşel olarak bulmuşlardır. Ayrıca maternal yaşları incelediklerinde, konjenital malformasyonlu doğumların en çok 21-30 yaş grubunda olduğunu tespit etmişlerdir. Van yöresinde konjenital malformasyon görülme sıklığı; Türkiye'nin diğer bölgelerinde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermekle birlikte, 40 yaş üzerindeki annelerin gebeliklerinde konjenital malformasyonlara daha az rastlanması ve konjenital malformasyonların en sık 21-30 yaş grubunda tespit edilmesi açısından da farklılıklar içermektedir. Ayrıca bu çalışmada da, Biri ve ark.'nın çalışmasına benzer şekilde, anomali açısından fetal cinsiyetler arasında istatistiksel bir fark bulunmamıştır (13). Bölgemizde doğurganlığın çok erken yaşlarda başladığı göz önünde bulundurulursa, bölgeye özgü doğurganlık yapısıyla ilişkili olabilecek bu konu hakkında ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Dünyada; annedeki enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi, beslenme ve hijyenik koşulların iyileştirilmesi ile önlenabilir fötal ölümlerde kayda değer azalma gözlenmiştir. Buna karşılık, relatif olarak diğer fötal ölüm nedenleri ön plana çıkmıştır. Bunların başında da konjenital malformasyonlar gelmektedir (14).

Türkiye'nin doğusundaki eğitim ve sosyoekonomik düzeyin düşük olması göz önünde bulundurulduğunda, hastalarımızın antenatal takiplerinin yetersiz olduğu ve ileri gebelik haftalarında kliniğimize başvurdukları görülmektedir. Bizim bölgemizde; birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılarak özellikle reproduktif yaş grubundaki kadınların gebelik takibi konusunda bilinçlendirilmesiyle, konjenital malformasyonların erken gebelik haftalarında saptanması, ileri teşhis ve tedaviye yönelik girişimlerin yapılması sağlanacak, böylece perinatal mortalite ve morbiditenin düşmesine katkıda bulunulacaktır.

Distribution and Incidence of Congenital Malformations at Van Region

Abstract

Aim: It is aimed to determine the incidence, types and distributions according to maternal age of congenital anomalies among labor in the Department of Obstetrics and Gynecology, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine between 2004 and 2008.

Methods: The 7788 births between 2004 and 2008 in our hospital were studied retrospectively and malformation incidence, types of these, percentages of seen rate as isolated and multiple and their distributions according to maternal age were determined.

Results: Eighty seven fetus with anomalies were detected. It was determined that the incidence of fetus with congenital malformations was 1.12 %, the most common isolated congenital anomaly was anencephaly. The isolated malformations were 74.7 % of all anomalies and rest were multiple. The fetus with congenital anomaly were detected the most frequently in 21-30 age group mothers, although it was detected rarely in mother's pregnancy in over 40 age (respectively 52.9% and 4.6%, $p<0.05$).

Conclusion: In our study, the incidence of congenital malformation in Van region was 1.12 %. The difference of this study, congenital malformations were determined more frequently in younger pregnant women according to older. Further studies are necessary to investigate about the topic associated with fecundity composition which is peculiar to the region.

Key words: Congenital malformation, fetal anomaly.

Kaynaklar

1. Sever LE, Mortensen ME. Teratology and the epidemiology of birth defects: Occupational and environmental perspectives. In: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, editors. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 3rd ed. New York, NY: Churchill Livingstone, 1996: 185-213.
2. Kalter H. Teratology in the 20th century: environmental causes of congenital malformations in humans and how they were established. Neurotoxicol Teratol 2003; 25(2): 131-282.
3. Atasü T, Öçer F, eds. Gebelikte Fetusa ve Yenidođana Zararlı Etkenler. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2000.
4. Barrow MV. A brief history of teratology to the early 20th century. Teratology 1971; 4: 119-130.
5. Yalçın Ö, Bengisu E, Buyru F, Yayla M, Eđerci Y. Kliniđimiz 5 yıllık materyalinde konjenital anomali insidansı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1987; 19: 217-223.
6. Erdoğan E, Okan G, Cengiz C. Kliniđimizde son 10 yıllık sürede doğan bebeklerde merkezi sinir sistemi anomalileri insidansı. Uludađ Üniversitesi Tıp Fak. Derg 1992; 19: 1-4.
7. Erdem M, Erdem A, Yıldız A, Güner H. Konjenital Malformasyonların Prenatal Tanısında Ultrasonografinin Yeri. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 1992; 2: 93-99.
8. Riley MM, Halliday JL, Lumley JM. Congenital malformations in Victoria, Australia, 1983-95: An overview of infant characteristics. Journal of Paediatrics and Child Health 1998;34: 233-240.
9. Al-Jama F. Congenital malformations in newborns in a teaching hospital in eastern Saudi Arabia. Journal of Obstetrics & Gynecology 2001; 21: 595-598.
10. Apak MY. Approach to genetic diseases and genetic counseling. In: Aydinli K, editor. Prenatal Diagnosis and Management. İstanbul: Perspektif Yayın, 1992: 1-18.
11. Tunçbilek E, Bodurođlu K, Alikasıfođlu M. Results of the Turkish congenital malformation survey. Turk J Pediatr 1999; 41: 287-297.
12. Bayhan G, Yalınkaya A, Yalınkaya Ö, Gül T, Yayla M, Erden AC Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Konjenital Anomali Görülme Sıklıđı. Perinatoloji Dergisi 2000; 8: 99 – 103.
13. Biri A, Onan A, Korucuođlu Ü, Taner Z, Tıraş B, Himmetođlu Ö. Bir üniversite hastanesinde konjenital malformasyonların görülme sıklıđı ve dağılımı. Perinatoloji Dergisi 2005; 13: 1-5.
14. Neel JV. A study of major congenital defects in Japanese Infants. Am J Hum Genet 1958; 10: 398-445.

Anorektal Bölge Apselerinde EAUS (Endoanal Ultrasonografi) Kullanımının Tedavi Yaklaşımına ve Sonuçlarına Etkileri

Ergün Yücel* , İlker Sücüllü* , Ali İlker Filiz* , Yavuz Özdemir* , Sezai Demirbaş** , M.Levhi Akın*

Özet

Amaç: Anal sinüslerin tıkanması sonucunda intersfinkterik planda oluşan apsenin farklı yayılımlar göstermesiyle, intersfinkterik, perianal, iskiorektal, supralevator apseler gelişebilir. Apse yerleşimlerinin belirlenmesinde son 10-20 yıl içerisinde artan sıklıkla endoanal ultrason (EAUS)' dan yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, muayene sonrasında perianal apse ön tanısı alan hastalarımıza yaptığımız EAUS inceleme sonuçlarımızı ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: Haziran 2006-Ekim 2008 tarihleri arasında, makatta ağrı, şişlik, ateş yakınmaları ile servisimize müracaat eden, fizik muayeneleri sonrasında perianal apse ön tanısı alan hastaların, EAUS inceleme ile apse tipi ve yerleşim yeri belirlendikten sonra tedavileri yapıldı.

Bulgular: Toplam hasta sayısı (45 E/ 8 K) 53, yaş ortalaması 37,2 (21-71) idi. Yapılan EAUS sonrasında apse yerleşimleri perianal 12 (%22,6), iskiorektal 10 (%18,9), intersfinkterik 19 (%35,8), supralevator 6 (%11,3), submukozal 3 (%5,7) olarak tespit edilmiş olup 3 (%5,7) hastada ise apse saptanmamıştır. Yerleşim yeri ve çevre dokularla ilişkileri belirlenen apselerin tedavileri düzenlenmiştir. Hastalar ortalama 11 (4-24) ay takip edilmiştir.

Sonuç: Anorektal bölge apselerinde, uygulanacak cerrahi seçiminde; cerrahın tecrübesi, hastane imkanları, hastanın hikayesi ve beklentileri, apsenin bölge anatomisindeki yeri ve çevre dokularla ilişkilerinin belirlenmesi etkili olmaktadır. EAUS'nin bu aşamada hızlı, kolay uygulanabilir, maliyeti düşük, hasta tarafından rahat kabul edilen, öğrenme eğrisi kolay bir tetkik olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Anorektal apse, endoanal ultrason.

Anorektal bölgedeki anatomik oluşumlar arasında meydana gelen apselerin gelişiminde spesifik ve non-spesifik faktörler rol oynamaktadır. Apse olgularının % 90 dan fazlasında anal gland enfeksiyonu söz konusudur (1). Anal glandlar iç sfinkterin içerisine doğru yerleşmiş ve yarısına yakını intersfinkterik plana doğru uzanan özellikle arka bölümde daha yoğun yerleşmiş anal sinüslere açılan yapılarıdır (2). Anal gland kanalının tıkanmasına bağlı olarak gelişen staz ve enfeksiyon küçük intersfinkterik apse oluşumu ile sonuçlanır. Tanımlanan

etyopatogenez sonucunda intersfinkterik planda oluşan apse farklı yayılımlar gösterebilir. Apseler, oluştukları yer ve yayılım yollarına göre klasik olarak intersfinkterik, perianal, iskiorektal, supralevator apseler şeklinde sınıflandırılırlar (1). Sadece fizik muayene ile perianal apsenin lokalizasyonu çevre doku ve kaslarla ilişkisi tam olarak değerlendirilemez (3). Apse yerleşimlerinin belirlenmesinde son 10-20 yıl içerisinde artan sıklıkla endoanal ultrason (EAUS) dan yararlanılmaktadır (4,5).

Bu çalışmada, muayene sonrasında perianal apse ön tanısı alan hastalarımıza yaptığımız EAUS inceleme sonuçlarımızı ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Haziran 2006-Ekim 2008 tarihleri arasında, makatta ağrı, şişlik, ateş yakınmaları ile servisimize müracaat eden, fizik muayeneleri sonrasında perianal apse ön tanısı alan hastaların,

*GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Üsküdar, İstanbul

**GATA Genel Cerrahi ABD, Öğretim Üyesi, ANKARA

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. İlker SÜCÜLLÜ

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi
34668 Üsküdar- İSTANBUL

Tel:0.216.5422020 / 4018

E -Posta: suculluilker@yahoo.com

Tablo 1. Apse tipleri ve uygulanan ameliyatlara

Ameliyatlara	Submukozal	İntersfinkterik	Perianal	İskiorektal	Supralevator	Toplam
EAUS eşliğinde ponksiyon	3	5				8
İnsizyon+apse drenajı		10	12	6		28
İnsizyon+apse drenajı+seton		4		4		8
Transrektal internal drenaj					3	3
Kolostomi+ insizyon + drenaj					3	3
Toplam	3	19	12	10	6	50

Resim 1. EAUS incelemede çeşitli perianal apse görüntüleri

EAUS (B-K Medical 2050 Prob, Danimarka) inceleme ile apse tipi ve yerleşim yeri belirlendikten sonra cerrahi tedavileri yapıldı.

Bulgular

Hasta sayısı 53 (45 erkek 8 kadın), yaş ortalaması 37,2 (21-71) idi. Yapılan EAUS inceleme sonrasında; apse yerleşimleri perianal

12 (%22,6), iskiorektal 10 (%18,9), intersfinkterik 19 (%35,8), supralevator 6 (%11,3), submukozal 3 (%5,7) olarak tespit edilmiş olup 3 (%5,7) hastada ise apse saptanmamıştır (Resim 1).

Supralevator apsesi olan 3 hastaya loop kolostomi + perianal insizyon + apse drenajı diğer 3 hastaya ise transrektal internal drenaj uygulandı. Submukozal 3 ve intersfinkterik 5

apseye EAUS rehberliğinde ponksiyon yapıldı. 10 intersfinkterik, 6 iskiorektal ve 12 perianal apseye insizyon + apse drenajı uygulandı. İskiorektal 4 ve diğer 4 intersfinkterik apseye ise insizyon + apse drenajı + gevşek seton uygulandı (Tablo 1). Hastalar ortalama 11 ay (4-24) takip edildi.

Takipte, 1 supralelevator, 1 intersfinkterik ve 1 iskiorektal olmak üzere toplam 3 (%6) hasta apse nüksü ile müracaat ederek yeniden tedavi edildiler. Yine takipte; internal drene edilen 1 supralelevator, insizyon + apse drenajı ile tedavi edilen 2 ve insizyon + apse drenajı + gevşek seton uygulanan 1 hasta olmak üzere toplam 3 iskiorektal ve insizyon + apse drenajı ile tedavi edilen 1 intersfinkterik toplam 5 (%10) apsede fistül gelişti. (Nüks eden 3 apsede tedavileri sonrasında fistül gelişti ve bu grubun içinde değerlendirildi). Tedavi sonrasında sadece 2 hastada gaz inkontinansı oluştu. Kolostomi + insizyon + drenaj yapılan bir hastada ise tam inkontinans gelişti. Kolostomi açılarak perianal 270 derece insizyon + drenaj uygulanan bir hasta bir ay sonra akut myolositler lösemi tedavisi esnasında exitus oldu.

Tartışma

Anorektal bölge apse ve fistüllerinin, aynı patolojik anatomik değişikliklerin akut ve kronik formları olduğu, ayrıca cerrahi olarak tedavi edilen apselerin yaklaşık % 30-40'nın fistül olarak tekrar müracaat ettikleri düşünüldüğünde apse yerleşimi ve etraf dokularla ilişkisi cerrahi süreç öncesi iyi değerlendirilmelidir (6). Prasad ve ark.(7). 1981 yılında yaptıkları çalışmada, 506 apse olgusunda % 48 perianal, % 22 iskiorektal, %12 intersfinkterik, % 9 supralelevator, % 5 intermuskular, % 4 submukozal apse saptanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda da buna benzer oranlarda apse tipleri bildirilmiş olup apse lokalizasyonu ve çevre ilişkilerinin iyi anlaşılabilmesi için anestezi altında muayene önerilmiştir (8). Çalışmamızda apse tiplerinin oranlarına bakıldığında sırasıyla intersfinkterik 19 (%35,8), perianal 12 (%22,6), iskiorektal 10 (%18,9), supralelevator 6 (%11,6) ve submukozal 3 (%5,7) olarak saptanmıştır.

Sıklıkla anal bölgede şişlik ve ağrı şikayeti ile gelen hastalarda sistemik belirtilerde gelişebilir. Özellikle dışkılama, oturma ve ıkınma ile ağrı daha da şiddetlenir. Bu belirtilerin olması ile fizik muayenede büyük oranda apse tanısı konur. Fakat apsenin lokalizasyonu çevre doku ve kaslarla ilişkisi tam olarak değerlendirilemez. Özellikle intersfinkterik apseyi tüm bölge apselerinin başlangıcı olarak düşünürsek tanısı oldukça güç olan bu apse şeklini tanımak ve erken tedavi

etmek hem hastanın şikayetlerinin geçmesine hemde daha komplike bir apsenin gelişmesini önlemek açısından önemlidir (3).

Uygulanan cerrahi girişimlerde standart yaklaşım drenaj olmakla birlikte drenaj yeri, apse lokalizasyonu, çevre dokularla ilişkisi saptanarak ek cerrahi işlemlere gerek olup olmadığına karar vermek, nüks apse ve perianal fistül oluşumunda belirleyici olmaktadır (9). Wu (10) tedavi ettiği 72 olguluk seride, 57 olguya fistülotomi diğer 15 vakaya ise insizyon + drenaj yapmış ve fistülotomi grubunda 4, insizyon drenaj grubunda 5 olguda nüks apse veya fistül geliştiğini, bu olguların 5 tanesinin iskiorektal apse olgusu olduğunu bildirmiştir. Çalışmamızda da en sık rekürrens iskiorektal apse grubunda (3 fistül, 1 nüks apse) saptanmıştır. Holzheimer'in (11) 2006 yılında yaptığı primer ve sekonder fistülotomiye karşılaştıran, 63 çalışmayı içeren meta-analizinin sonucunda, seçilecek tedavinin cerrahın tecrübesine, hastanenin yapısına (uzman, malzeme ve anestezi), hastanın hikayesine ve hastalığın lokal anatomik durumuna bağlı olduğu bildirilmiştir. Ameliyatların temelinde insizyon + drenaj olmakla birlikte diğer ilave prosedürler belirtilen prensipler içinde kendi olgularımıza da uygulanmış olup EAUS bu aşamada yüksek doğruluk oranları ile cerrahi stratejinin belirlenmesinde etkin rol oynamıştır.

Literatürdeki çalışmaların ortak noktası apse veya fistüllerde anatomik lokalizasyonun tam belirlenmesi, ilave apse poşu ve fistül traktlarının saptanması sonrası titiz bir cerrahi uygulamak yönündedir (4,10,11). Uygulanacak cerrahi seçiminde; cerrahın tecrübesi, hastane imkanları, hastanın hikayesi ve beklentileri, apsenin bölge anatomisindeki yeri ve çevre dokularla ilişkilerinin belirlenmesi etkili olmaktadır.

Anorektal bölge apseleri sık uygulanan acil cerrahi girişimler içerisinde yer almakta olup geç tedavi edildiğinde bölge anatomik yapısından dolayı daha komplike hastalıklar olarak karşımıza çıkmakta, tedavileri komplike ve morbidite oranları yüksek olmaktadır. Apsenin bölge anatomisindeki yerinin ve ilişkilerinin tam belirlenmesi ayrıca tanısı oldukça zor olan ve apsenin başlangıcı olarak değerlendirilen intersfinkterik apsenin erken fark edilerek tedavisinin, anatomik yapılarla ilişkilerin tam anlaşılabilir yapılması sonrasında kronik evre lezyonu olarak karşımıza çıkan fistülleri ve komplikasyonları azaltacağını düşünmekteyiz. EAUS nin hızlı, kolay uygulanabilir, maliyeti düşük, hasta tarafından rahat kabul edilen, öğrenme eğrisi kolay bir tetkik olarak ilk sırada kullanılacak ve tedavi şeklini belirlemede olumlu

yönde etki eden bir görüntüleme yöntemi olduğu düşüncesindeyiz.

The Effects Of EAUS (Endoanal Ultrasonography) Use On The Management And Outcomes Of Anorectal Abscesses

Abstract

Aim: *The obstruction of anal sinuses causes an abscess formation on the intersphincteric plane and leads to intersphincteric, perianal, ischiorectal and supralelevator abscesses by spreading in different ways. Endoanal ultrasonography (EAUS) is being utilized more frequently for the detection of abscess localization in the last 10-20 years. In this study, we aimed to introduce our results with EAUS which had been performed on the patients upon a suspicion of anorectal abscess at the physical examination.*

Methods: *Between June 2006-October 2008, the patients applying to our center with fever, anal pain and swelling at the anal region and thought initially to have a suspicious anorectal abscesses at the physical examination, were treated after the detection of type and localization of the abscess with EAUS.*

Results: *A total of 53 patients (45 male, 8 female) were evaluated and the mean age was 37,2 (21-71) years. Perianal abscess in 12 patients (%22,6), ischiorectal abscess in 10 patients (%18,9), intersphincteric abscess in 19 patients (%35,8), supralelevator abscess in 6 patients (%11,3) and submucosal abscess in 3 patients (%5,7) were detected by performing EAUS. No abscess was detected in 3 patients (%5,7). The surgeries of the patients whose abscesses had been identified according to their types and localizations were performed, accordingly. The median follow up period was 11 (4-24) months.*

Conclusion: *Experience of the surgeon, possibilities of the hospital, history and expectations of the patient, localization and relationship with surrounding tissue of the abscess are effective at deciding the surgical procedure in anorectal abscesses.*

Key words: *Anorectal abscess, endoanal ultrasonography.*

Kaynaklar

1. Parks AG. Pathogenesis and treatment of fistula-in- ano. Br Med Jr 1961; 1: 463-469
2. Jorge JNM. Anorectal Anatomy and Physiology. In Beck DE, Wexner SD (Eds) Fundamentals of Anorectal Surgery. 2nd Ed. W.B.Saunders, London, 1998.
3. Yücel T. Anorektal Abse ve Fistüller. Alemdaroğlu K. Akçal T. Buğra D.(Ed) Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları. 2.Baskı. İstanbul: Ajans Plaza Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., 2004.
4. Graf D, Aeberhard P. Imaging of peri-anal and perirectal abscesses and fistulae using endoluminal ultrasound diagnosis. Swiss Surg. 1995; 6: 294-297.
5. Felt-Bersma RJ. Endoanal ultrasound in perianal fistulas and abscesses. Dig Liver Dis. 2006; 38:537-543.
6. Chrabot CM, Prasad ML, Abcarian H. Recurrent anorectal abscesses. Dis Colon Rectum. 1983 26; 2:105-108.
7. Prasad ML, Read DR, Abcarian H. Supralelevator abscess: diagnosis and treatment. Dis Colon Rectum. 1981; 246: 456-461.
8. Ramanujam PS, Prasad ML, Abcarian H, Tan AB. Perianal abscesses and fistulas. A study of 1023 patients. Dis Colon Rectum. 1984; 27: 593-597.
9. Thomas P. Decision making in surgery: acute anorectal sepsis. Br J Hosp Med. 1993; 18-31: 50: 204-205.
10. Wu CL. Experience on the treatment of acute anorectal abscess with primary fistulotomy. Gaoxiong Yi Xue Ke Xue Za Zhi . 1990; 6: 218-223.
11. Holzheimer RG, Siebeck M. Treatment procedures for anal fistulous cryptoglandular abscess- how to get the best results. Eur J Med Res. 2006; 14:501-515.

Van Yöresindeki Doğuştan İşitme Engelli Çocuklarda Uzun QT Sendromu, QT Süresi ve Dispersiyonu

Hasan Ali Gümrükçüoğlu*, Hakkı Şimşek*, Musa Şahin*, Serkan Akdağ*, Fatma Nur Gümrükçüoğlu**, Ünal Güntekin*, Mustafa Tuncer*, Yılmaz Güneş*

Özet

Amaç: Nadir bir kalıtsal hastalık olan uzun QT sendromu (UQTS) doğumsal işitme engelli bireylerde nisbeten daha sık saptanmaktadır. Ayrıca, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında QT süresinin işitme engelli bireylerde daha uzun olduğu bildirilmiştir. Van ve yöresindeki doğuştan işitme engelli olan çocuklarda UQTS sıklığı, QT süresi ve dispersiyonu araştırıldı.

Yöntem: Doğuştan işitme engelli olan 129 çocuk ve aynı yaş gurubundaki sağlıklı 50 çocuk fizik muayene ve elektrokardiyografi (EKG) ile değerlendirildi, QTc süresi ve QTc dispersiyonu (QTcD) hesaplandı. UQTS tanısı için Schwartz kriterleri kullanıldı. İşitme engelli çocuklar 2 yıl sonra tekrar değerlendirildi.

Bulgular: İşitme engelli olan çocuklardan birinde (%0.8) UQTS tanısı konuldu, 16'sında (%12.4) maksimum QTc (QTc-maks) >430 ms olduğu saptandı. Ortalama QTc-maks ve QTcD değerleri işitme engelli grupta kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (397.8±26.6 ms'ye karşı 384.9±19.2 ms, p <0.001 ve 40.5±8.4 ms'ye karşı 33.5±4.6 ms, p<0.001). İkinci yıl kontrolde işitme engelli çocuklarda klinik bir olay gelişmediği ve EKG verilerinde anlamlı değişiklik olmadığı bulundu.

Sonuç: Doğuştan işitme engelli olan çocuklarda QTc-maks ve QTcD uzamış olabilir ancak bu bulgunun klinik önemi belirsizdir. Seyrek olmakla beraber bu çocuklarda UQTS bulunabilir.

Anahtar kelimeler: sağlık, doğumsal, uzun QT sendromu, QT aralığı, QT dispersiyonu

Uzun QT sendromu (UQTS) baş dönmesi, bayılma, hayatı tehdit eden ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm gibi klinik bulgularla ortaya çıkabilen bir kardiyak repolarizasyon bozukluğudur. Etiyolojisi doğumsal veya edinsel olabilir (1,2).

Doğuştan UQTS, miyositlerde aksiyon potansiyelinin çeşitli safhalarında görev alan iyon kanallarını kodlayan genlerdeki mutasyonlarla ilişkilidir (3). Antiaritmikler, makrolit antibiyotikler ve antifungaller gibi ilaçlar, hipokalemi ve hipomagnezemi gibi elektrolit

bozuklukları edinsel nedenler arasında yer alır (1,3,4). Doğuştan işitme kaybı ve UQTS arasındaki ilişki Anton Jervell ve Fred Lange-Nielsen tarafından 1957 yılında tanımlanmış ve hastalık 'Jervell, Lange-Nielsen sendromu' olarak adlandırılmıştır (5). Otozomal resesif kalıtım gösteren bu sendrom doğuştan sensörinoral işitme kaybı, QT intervalinde belirgin uzama, tekrarlayan senkop atakları ve ani kardiyak ölüm ile karakterize idi (5).

Ventriküler aritmiler için öngördürücü olan QT aralığı ve QT dispersiyonu doğuştan işitme engelli olan bireylerde sağlıklı bireylere göre daha uzun bulunmuştur (6). QT aralığındaki uzama UQTS olan bireylerde ise semptomların ortaya çıkışı, ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm ile ilişkili bulunmuştur (7,8).

Uzun QT sendromunun kesin tanısı gen analizi ile konulmakta ancak toplum taramalarında yaygın olarak Schwartz tanı kriterleri kullanılmaktadır (9,10). Bu kriterlere göre yapılan en geniş taramada doğuştan işitme kaybı

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Servisi VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Servisi, Yüksek Hemşire VAN

Yazışma Adresi: Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Servisi, 65100, VAN.

Telefon: 05058181470

e-posta: hasanaliqu@yahoo.com

Tablo 1. Schwartz uzun QT sendromu tanı kriterleri

1. EKG Bulguları	
A. QTc süresi	
QTc \geq 480 msn	3 puan
460-470 msn	2 puan
450 msn (erkeklerde)	1 puan
B. Torsades pointes	2 puan
C. T dalga alternansı	1 puan
D. 3 derivasyonda çentikli T dalgası	1 puan
E. Yaşa göre düşük kalp hızı	0,5 puan
2. Klinik Hikaye	
A. Senkop	
Stress ile	2 puan
Stress olmadan	1 puan
B. Konjenital sağırılık	0.5 puan
3. Aile Hikayesi	
A. UQTS olan aile fertleri	1 puan
B. 30 yaşın altında ani ölüm hikayesi	0.5 puan

(UQTS: Uzun QT sendromu)

Bu tanı kriterlerine göre 4 puan ve üzeri yüksek olasılıkla UQTS tanısı konulur. 1 ile 4 puan arasında orta olasılıkla, 1 puan ve altı UQTS için düşük olasılıklıdır.

olan çocuklarda UQTS sıklığı %0.21 bulunmuştur (11).

Bu çalışmada Van ve yöresinde doğuştan işitme engelli çocuklarda UQTS sıklığını, düzeltilmiş QT maksimum (QTc-maks) süresini ve dispersiyonunu (QTcD) inceledik. Ayrıca bulgularımızın uzun dönemdeki klinik yansımalarını ve QTc-maks süresindeki değişimi araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Van ve çevre illerde ikamet eden doğuştan işitme engelli çocukların eğitim ve öğretim gördükleri okuldaki 129 çocuk ve aynı yaş gurubundaki sağlıklı 50 çocuk çalışmaya alındı. Engelli çocukların 64'ü Van mekezinde, 18'i Van'ın ilçelerinde, 13'ü Bitlis'de, 11'i Hakkâri'de, 8'i Ağrı'da, 5'i Muş'ta ikamet etmekteydi.

İşitme engelli çocuklar öğretmenlerinin yardımıyla baş dönmesi, bayılma gibi semptomlar ve ailede ani ölüm öyküsü açısından işaret diliyle sorgulandı. Okuldaki öğretmenler ve görevli sağlık personeline UQTS ve oluşabilecek kardiyak olaylar hakkında bilgi verildi. Çocukların fizik muayenesi yapıldıktan sonra 12-derivasyonlu EKG kaydı alındı. Engelli çocuklar iki yıl sonra tekrar değerlendirildiler. Çalışma için fakültemizden etik kurulu onayı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden izin alındı.

Elektrokardiyografi

On dakika istirahatten sonra supin pozisyonda mevcut EKG cihazı (Marquette Case, Hellige Medical System, Cardiosmart, Hellige Instrument Company, Freiburg, Germany) ile 25 mm/sn hız ve 10 mV duyarlılık ile 12 derivasyonlu yüzey EKG kayıtları alındı. Deneyimli bir gözlemci tarafından büyüteç yardımı ile QT-maks süresi, DII derivasyonundan ölçüldü. T dalgasının sınırlarının DII derivasyonunda net seçilemediği kayıtlarda ölçüm için V5 derivasyonu kullanıldı (12). QT aralığı QRS dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar olan kısım olarak tanımlandı. QTc-maks Bazett formülü kullanılarak hesaplandı (13). Çentikli T dalgaları ölçüme katıldı. T dalgasından sonra EKG izoelektrik hatta ulaşıyorsa, ikinci dalga U dalgası olarak değerlendirildi ve U dalgası T dalgasının %50'sinden daha büyükse ölçüme katıldı. DII'de U dalgası varsa ölçüme katıldı. Tüm EKG derivasyonları gözden geçirilerek maksimum ve minimum QTc değerleri saptandı. Maksimum ve minimum QTc değerleri arasındaki farktan QTcD hesaplandı (13). QTc-maks süresi 430 msn ve üzerinde olan öğrencilerde QTc süresi ikinci bir kontrol EKG ile teyid edildi.

Tablo 2. Doğuştan işitme engelliler ile kontrol grubunun demografik ve elektrokardiyografik özelliklerinin karşılaştırılması

	Doğumsal İşitme Engelli olanlar	Kontrol Grubu	P değeri
Erkek (n, %)	97 (%75.2)	40 (%80)	0.56
Kız (n, %)	32 (%24.8)	10 (%20)	0.56
Yaş (yıl)	11±3 (7-18)	12,4±2.8 (7-18)	0.227
Kalp Hızı (atım/dakika)	81.9±13.3	86±14.5	0.101
QTc maksimum (msn)	397.8±26.6 (359-476)	384.9±19.2 (336-422)	<0.001
QTc dispersiyonu (msn)	40.5±8.4 (26-60)	33.5±4.6 (24-42)	<0.001
QTc maksimum >430 msn (n, %)	16 (%12.6)	0	<0.001

Tablo 3. Doğuştan işitme engelli grubunun başlangıçtaki ve iki yıl sonraki elektrokardiyografik parametrelerinin karşılaştırılması

	İlk takip	Son takip	P değeri
Kalp Hızı (atım/dakika)	82.39±12.2	82.39±14.1	1
QTc max (msn)	400.95±25.9	391.57±52.6	0.148
QTc Dispersiyonu (msn)	41.19±7.6	42.61±11.6	0.344

Tablo 4. İşitme engelli öğrencilerin Schwartz uzun QT sendromu tanı kriterlerine göre aldığı puanlar ve cinsiyete göre dağılımı

	Düşük olasılık (1 puan ve altı)	Orta olasılık (1-4 puan)	Yüksek olasılık (4 puanın üstü)	Toplam
Kız (n,%)	29 (%22.5)	2 (%1.6)	1 (%0.8)	32 (%24.8)
Erkek (n,%)	84 (%65.1)	13 (%10)	0 (%0)	97 (%75.2)
Toplam (n,%)	113 (%87.6)	15 (%11.6)	1 (%0.8)	129 (%100)

Ekokardiyografi ve Yirmi Dört Saatlik Ambulatuvar EKG Kaydı

QTc-maks >430 msn olan öğrenciler transtorasik ekokardiyografi ve yirmi dört saatlik ambulatuvar EKG ile değerlendirildi. Ekokardiyografi sol lateral dekubit pozisyonunda Vivid 3 (General Electric) cihazı ve 3 MHz transduser kullanılarak yapıldı (14). Aria dijital holter kaydedici (Spacelabs healthcare) ile elde edilen ambulatuvar EKG kaydı 'Impresario Solo package' sistemi ile analiz edildi. EKG kayıtlarında sürekli ve süreksiz ventriküler taşikardi, T dalga alternansı, bradikardi, duraklama, ventriküler / supraventriküler aritmiler ve ekstra atımların olup olmadığı değerlendirildi.

Uzun QT Sendromu Tanısı

Tablo 1'de görülen Schwartz UQTS tanı kriterlerine göre 4 puan ve üzerinde olanlara UQTS tanısı konuldu (15).

İstatistiksel Değerlendirme

Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, Illionis, USA) programında işitme engelli ve kontrol gruplarına ait veriler kalitatif değişkenler ki-kare testi, kantitatif değişkenler ise Man Whitney-U testi ile karşılaştırıldı. İşitme engelli çocukların bazal ve ikinci yıl EKG verileri ANOVA-tekrarlayan ölçümlerde varyans analizi ile değerlendirildi. Two-tailed testinde p değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

İşitme engelli ve kontrol grupları arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu. Ortalama QTc-maks ve QTcD işitme engelliler grubunda anlamlı olarak daha uzundu (Tablo 2). İşitme engelli olan çocukların 16'sında (%12.4) QTc-maks >430 ms idi. Bu 16 vaka çalışma grubundan çıkarıldıktan sonra da kontrol grubuyla karşılaştırıldığında QTc-maks ve QTcD değerleri engelli grubunda anlamlı olarak yüksek idi (QTc-maks: 393.9±20.7 msn'ye karşı 384.9±19.2 msn, p=0.004, QTcD: 40.6±9 msn'ye karşı 33.5±4.6 msn, p<0.001).

QTc-maks >430 ms olan engelli çocukların hiçbirinde transtorasik ekokardiyografi ile yapısal kalp hastalığına rastlanmadı. Bu öğrencilerin 24 saatlik ambulatuvar EKG kayıtlarında, sürekli/süresiz ventriküler taşikardi, T dalga alternansı, ventriküler/supraventriküler aritmi ve ekstrasistol, bradikardi, duraklama saptanmadı.

Doğuştan işitme engelli çocukların başlangıçta ve iki yıl sonra çekilen EKG'lerinde kalp hızı, QTc-maks süresi ve QTcD anlamlı bir değişim bulunmadı (Tablo 3). Bu süre zarfında işitme engelli öğrencilerde baş bönmesi, bayılma ve ani kardiyak ölüm gözlenmedi. Yine bu sürede öğrencilerin ailelerinde hiçbir kardiyak olay gelişmediği öğrenildi.

Doğumsal işitme engelli çocukların Schwartz UQTS tanı kriterlerine göre aldığı puanlar Tablo 4'de gösterilmiştir. Bu kriterlere göre engelli çocukların 1'inde (%0.8) UQTS tanısı konuldu.

Uzun QT sendromu saptanan öğrencinin QTc süresi 464 ms, stres ile ortaya çıkan senkop hikayesi ve ailesinde doğuştan işitme engelli olan birey vardı. Schwartz tanı kriterlerine göre 4,5 puan aldı.

Tartışma

Çalışmamızda, işitme engelli çocuklarda QTc-maks ve QTcD'nin sağlıklı çocuklara göre daha uzun olduğunu bulduk. Ancak, bu bulgunun iki yıllık takip süresinde klinik yansıması olmamıştır. Ayrıca, işitme engelli çocukların %0.8'inde UQTS saptadık.

QT aralığı, ventriküler miyokardın elektriksel depolarizasyon ve repolarizasyon sürelerini yansıtır. QT aralığı ve dispersiyonunun ventriküler aritmileri öngörebileceği bildirilmiştir (6). UQTS olan bireylerde de QT aralığındaki uzama derecesi semptomların daha erken ortaya çıkması, ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm ile ilişkili bulunmuştur (7,8).

İşitme engelli çocuklar ile sağlıklı çocuklar karşılaştırıldığında işitme engelli olan çocuklarda QT süresi ve dispersiyonunun artmış olduğu

bildirilmektedir (7,8,16). Yüzotuziki işitme engelli ve 96 normal çocuğun incelendiği bir çalışmada ortalama QTc-maks süresi ve QTcD işitme engelli olan grupta anlamlı olarak daha uzun bulunmuştur (QTc-maks: 408±22 msn'ye karşı 383±26 msn QTcD: 43±11 msn'ye karşı 33±14 msn) (16). Ancak semptomatik ve asemptomatik işitme engelli çocuklar karşılaştırıldığında QTc-maks ve QTcD değerleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır (16). Biz de asemptomatik olmalarına rağmen işitme engelli olan çocuklarda sağlıklı kontrol grubuna göre ortalama QTc maks süresini ve QTcD'yi anlamlı olarak daha uzun bulduk.

Çalışmamızda işitme engelli olan çocukların birinde (% 0.8) UQTS tanısı koyduk. Şimdiye kadar yapılmış olan en büyük çalışmada Schwartz ve ark. 3343 doğumsal işitme kaybı olan çocuğun %0.21'inde UQTS saptamışlardı (11). Ülkemizde 132, 350 ve 154 işitme engelli çocuğun taranmış olduğu üç çalışmada UQTS sırasıyla %3,8, %0,57 ve %1.3 oranında bildirilmiştir (16-18).

Kesin UQTS tanısı gen analizi ile konulabilmektedir (9). Hofman ve ark. (19) UQTS tanısını koymada Schwartz tanı kriterlerinin duyarlılığının %19, özgüllüğünün ise %99 olduğunu bulmuşlardır (19). Yine aynı çalışmada, QTc-maks için eşik değeri 430 ms alındığında yalnız başına QTc-maks'ın UQTS'yi belirlemede duyarlılığı %72, özgüllüğü %86 bulunmuştur. Yazarlar, hastalığın taşıyıcılığını belirlemek için QTc-maks \geq 430 ms saptanan doğumsal işitme engelli bireyler ve akrabalarına UQTS için gen analizi yaptırılmalarını tavsiye etmişlerdir (19). Çalışmamızda 16 (%12.6) engelli çocukta QTc- maks \geq 430 ms bulduk ve genetik analiz yaptırmayı planladık ancak gerekli izinleri alamadık.

Genetik analizle UQTS tanısı doğrulanan 328 birey ve 3343 birinci derece akrabasının 54 ay takip edildiği bir çalışmada UQTS tanısı olan 147 bireyde ve 13 akrabada ani kardiyak ölüm gözlenmiştir. Kardiyak olay geçirenlerin çoğu daha önceden bayılma atakları geçirmiş olanlar ve beta bloker tedavi almayanlardı (11). Çalışmamızda sadece bir çocukta UQTS tanısı konulmuş olup 24 aylık takip süresince bu çocuk dâhil olmak üzere işitme engelli çocuklarda ve ailelerinde kardiyak olay olmadığı öğrenildi.

Sınırlamalar

İşitme engelli çocuklara genetik analiz yaptıramamamız, işitme engelli çocukların ailelerinin anamnez ve EKG'lerinin temin edilememiş olması çalışmamızın önemli sınırlılıklarındandır.

Sonuç olarak, doğuştan işitme engelli olan çocuklarda QTc-maks ve QTcD uzamış olabilir ancak bu bulgunun klinik önemi belirsizdir. Seyrek olmakla beraber bu çocuklarda UQTS bulunabilir.

Long QT Syndrome, QT Duration and Dispersion in Children With Congenital Deafness in Van and Near Villages

Abstract

Objectives: Long QT syndrome (LQTS) is a rare inherited disease and is more frequent among children with congenital deafness. Compared to healthy subjects QT duration has been reported to be longer in children with congenital deafness. In this study, frequency of LQTS, QT duration and dispersion were investigated in children with congenital deafness living in Van and surrounding area.

Methods: 129 children with congenital deafness and 50 healthy children were evaluated with 12-lead ECGs and QTc duration and dispersion (QTcD) were measured. Schwartz criteria were used to identify LQTS. Children with congenital deafness were reevaluated 2 years later.

Results: LQTS was defined in 1 (%0.8) child and maximum QTc (Qt-c-max) was >430 ms in 16 (%12.4) children. Compared to healthy control group mean QTc-max and QTcD were significantly increased in deaf children (397.8±26.6 vs. 384.9±19.2 ms, p<0.001 and 40.5±8.4 vs. 33.5±4.6 ms, p<0.001). After two years, no clinical event was developed and there were no significant change in ECG findings.

Conclusion: QTc-max and QTcD may be prolonged in children with congenital deafness. However, clinical relevance of this finding is not clear. Although rare, LQTS may be found in these children.

Key words: Deafness, congenital, long QT syndrome, QT interval, QT dispersion

Kaynaklar

- Schwartz PJ, Periti M, Malliani A. The long Q-T syndromes. Am Heart J 1975; 89: 378-390.
- Camm AJ, Janse MJ, Roden DM, Rosen MR, Cinca J. and Cobbe SM. Congenital and acquired long QT syndrome. European Heart Journal 2000;21:1232-1237.
- Schwartz PJ, Spazzolini C, Crotti L, Bathen J, Amlie JP, Timothy K, et al. The Jervell and Lange-Nielsen syndrome: natural history, molecular basis, and clinical outcome. Circulation 2006;113: 783-790.
- Crumb W, Cavero I. QT interval prolongation by noncardiovascular drugs: issues and solutions for novel drug development. Pharm Sci Technol Today 1999; 2: 270-280.
- Jervell A, Lange-Nielsen F. Congenital deaf-mutism, functional heart disease with prolongation of the Q-T interval and sudden death. Am Heart J 1957; 54:59-68.
- Day CP, McComp JM, Campbell RW. QT dispersion: an indication of arrhythmias risk in patients with long QT intervals. Br Heart J 1990; 63:342-344.
- Linker NJ, Colonna P, Kekwick CA, Till J, Camm AJ, Ward DE. Assessment of QT dispersion in symptomatic patients with congenital long QT syndrome. Am J Cardiol 1992; 69:634-638.
- Priori SG, Napolitano C, Diehl L, Schwartz PJ. Dispersion of QT interval. A marker of therapeutic efficacy in the idiopathic long QT syndrome. Circulation 1994; 89:1681-1689.
- Vincent GM. Role of DNA testing for diagnosis, management and genetic screening in long QT syndrome, hypertrophic cardiomyopathy and Marfan syndrome. J Cardiovasc Electrophysiol 2001;86:12-14
- Napolitano C, Priori SG, Schwartz PJ, Bloise R, Ronchetti E, Nastoli J, et al. Genetic testing in the long QT syndrome: development and validation of an efficient approach to genotyping in clinical practice. JAMA. 2005; 294: 2975-2980.
- Moss AJ, Schwartz PJ, Crampton RS, Tzivoni D, Locati EH, MacCluer J, et al. The long QT syndrome. Prospective longitudinal study of 328 families. Circulation. 1991; 84:1136-1144.
- Mönnig G, Eckardt L, Wedekind H, Haverkamp W, Gerss J, Milberg P, et al. Electrocardiographic risk stratification in families with congenital long QT syndrome. Eur Heart J. 2006; 27: 2074-2080.
- Bazett HC: An analysis of the time relations of electrocardiograms. Heart, 1920; 7: 353-370.
- Henry WL, DeMaria A, Gramiak R, King DL, Kisslo JA, Popp RL, et al. Report of the American Society of Echocardiography Committee on Nomenclature and Standards in Two-dimensional Echocardiography.. Circulation, 1980; 62: 212-222.
- Schwartz PJ, Moss AJ, Vincent GM, Crampton RS. Diagnostic criteria for the long QT syndrome. An update. Circulation 1993; 88:782-784.
- Tuncer C, Çokkeser Y, Komsuoglu B, Özdemir R, Güven A, Pekdemir H, et al. Assessment of Ventricular Repolarization in Deaf-Mute Children. Pediatr Cardiol 2000; 21:135-140.

17. Öcal B, İmamođlu A, Atalay S, Güldal M. İřitme Engeli Çocuklarda İdiopatik Uzun QT Sendromu Sıklığı. Türk Kardiyol Dern Arř 1996; 24:7-12
18. Komsuođlu B, Göldeli O, Kulan K, Budak F, Gedik Y, Tuncer C et al. The Jervell and Lange-Nielsen syndrome. Int J Cardiol. 1994; 47:189-192
19. Hofman N, Wilde AA, Kääb S, van Langen IM, Tanck MW, Mannens MM, et al. Diagnostic criteria for congenital long QT syndrome in the era of molecular genetics: do we need a scoring system? Eur Heart J. 2007; 28: 527-528.

Atrial Septal Defekt, Retinal Arter Oklüzyonu ve Serebral İnfarkt Birlikteliği Olan Bir Olgu

Refah Sayın*, Tezay Çakın Güleç**, Temel Tombul***

Özet

Nörolojik hastalıklar arasında, serebrovasküler hastalıklar sıktır. Retinal arter iskemisi, sıklıkla santral retinal arterin tromboz veya embolisine bağlı oluşur. Amacımız, retinal arter oklüzyonu, akut ipsilateral serebral iskemisi ve atriyal septal defekti olan bir vakayı sunmaktır. Kırkbeş yaşında bir erkek hasta, sağda total görme kaybıyla başvurdu. Nörolojik muayenesi, sağdaki görme kaybı dışında tamamen normaldi. Ekokardiyografide atriyal septal defekt saptandı. Difüzyon ve beyin manyetik rezonans görüntülemesinde, sağ parietooksipital lob ve sağ talamusta akut enfarkt alanları ve fundus anjiyografide sağ santral retinal arterde oklüzyon belirlendi. Hasta 6 ay boyunca antikoagülan ile tedavi edildi ve görme kaybı düzelmedi. Bu rapor; serebral enfarkt ve retinal iskemisi birlikteliği olan hastaların, bir kardiyolog tarafından detaylı şekilde muayene edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler: Atrial septal defekt, retinal arter oklüzyonu, serebral iskemisi.

Erişkin dönemin nörolojik hastalıkları arasında serebrovasküler hastalıklar, sıklık ve önem açısından ön sıralarda yer alırlar. Embolik infarkt, inmenin sık görülen nedenlerindedir. Serebral embolizm geçiren olguların çoğunda emboli, kalpteki trombüsten ve daha az sıklıkla arterlerden kopan parçalardan oluşur. Emboli, oklude veya ileri derecede stenotik olan karotis ve/veya vertebral arter içindeki bir trombüsün distal ucundan veya karotis sinüs lümenine doğru ülsere olmuş bir ateromatöz plaktan kopmuş olabilir.

Retinal arter oklüzyonu daha sık olarak santral retinal arter veya dallarının trombus ve/veya embolisine bağlı olarak gelişir. Ana arterin oklüzyonu ani körlük ile sonuçlanır. Retina opaklaşır ve gri-sarı bir görünüm alır, arteriyoller daralır, arteriyoller içindeki kan kolonları segmente olur ve foveada kiraz kırmızısı görünüm oluşur. Dalların oklüzyonuna neden olan emboli görülebilir. Retinal arter oklüzyonu tedavisi, devam eden araştırmalar olmasına rağmen hala tam olarak bilinmemektedir (1).

Serebral iskemilerin %5-10'unu paradoksal emboliler oluşturmaktadır. Paradoksal emboliye neden olan defektlerden biri de atriyal septal defektir (ASD) (2). ASD atriyumlar arasında delik bulunması halidir ve anormal kan akışına neden olur. Bu yüzden kanın bir kısmı sağ kalbe geçiş yapar. Bu olay yıllar içinde akciğere giden kanın artmasına bağlı olarak akciğer damarlarında ve kalp kasında hasara sebep olabilir. Genellikle uzun yıllar hiçbir belirti vermez. Kesin tanı muayene ve transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile konur. ASD'nin emboliye yol açma riski düşük oranlardadır (3,4).

Çalışmamızın amacı retinal arter oklüzyonu ile akut serebral iskeminin aynı anda oluşabilmesi ve etiyolojide ASD saptanmasını vurgulamaktır.

Olgu Sunumu

Sağ elini kullanan 45 yaşında bir erkek hasta sağ gözde görme kaybı ile acil servisimize getirildi. Hikayesinde hastanemize getirilmeden bir gün önce 3 kez yaklaşık 15 dakika kadar süren ve sonrasında düzelen sağ gözde görme kaybı mevcuttu. Ertesi gün geçici görme kaybı bir kez daha tekrarlamış ve aynı anda sol tarafında güçsüzlük gelişmişti. Sol tarafındaki kuvvet kaybı yarım saat içinde düzelmiş ancak görme kaybı devam ettiği için acil servisimize getirilmişti. Özgeçmişinde 2 ay önce geçirilmiş miyokard infarktüsü mevcuttu. Soygeçmişinde ve

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Refah Sayın,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

İş Tel: 0432-2164706-6163

Cep Tel: 0505 2178769

Resim 1. Beyin – Diffüzyon MRG

alışkanlıklarında herhangi bir özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde şuur açık, koopere, oryante, ense sertliği ve meninks irritasyon bulguları yoktu. Sağ gözde total görme kaybı vardı, ışık persepsiyonu negatif ve göz dibi arka polde soluktu. Diğer kranial sinirlerin muayenesi ile ve diğer nörolojik muayene bulguları normal sınırlardaydı. Rutin kan sayımı, biyokimyasal tetkikleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal idi. Diffüzyon magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve beyin MRG’de sağ parietookspital bölgede 3x3,5 cm ve sağ talamusta 3x3,5 cm ebatlarında akut enfarkt alanı saptandı. (Resim 1). Beyin MRG anjiyografisi normal idi. Vaskülit markerları (ANA, ds-DNA, p-ANCA, c-ANCA, antikardiyolipin IgG ve IgM, homosistein, antifosfolipid IgG ve IgM, AMA, Lupus antikoagulanı) negatif; Protein C, protein S ve

antitrombin III normal idi. Faktör V Leiden mutasyonu saptanmadı. Protrombin zamanı 17,1 idi. Etiyolojiye yönelik olarak yapılan araştırmada TTE’de ASD saptandı. (Resim 2). Karotis Doppler ultrasonografisinde (RDUS), sağ internal karotis arter, karotis kommünis arter ve eksternal karotis arter duvarlarında intimal kalınlaşmalar mevcuttu. Vertebral arter RDUS ise normal idi. Fundus anjiyografide santral retinal arter tıkanıklığı tespit edildi. (Resim 3). Hasta 15 gün yatırılarak tedavi aldı. İlk 3 gün 25.000 ünite heparin infüzyonu başlandı, 3. günden itibaren warfarin her gün birer tablet başlanarak INR düzeyi 2.5–3.5 seviyelerinde tutulmaya çalışıldı. Tekrarlayan iskemik atakların sonlanması üzerine önerilerle taburcu edildi. Aylık izlemlerde hastanın sağ gözde görme kaybı devam ediyordu. Hasta şu anda izleminin 6. ayındadır.

Resim 2. Transtorasik Ekokardiyografi

Tartışma

Embolik inmeler, tüm inmelerin %15-20'sini oluşturur. Son yıllarda TEE yaygınlaşmasıyla kardiyak emboli kaynaklarına rastlama sıklığı artmıştır. TTE sol ventrikül ve mitral kapak hastalıklarını göstermede duyarlıdır. Kardiyoembolik neden belli ise ve hasta yaşlı ise TTE yeterlidir (3). Akut görme kaybı ve geçici iskemik ataklarla (GİA) başvuran olgularda TTE yapıldı ve ASD saptandı. Etiyolojiye yönelik yapılan diğer tetkikler normal olduğu için ve bu durumu ASD'nin de açıklaması üzerine TEE yapılmasına gerek duyulmadı. ASD, kardiyoembolik inmelerde ve özellikle genç hastalarda akla gelmelidir. Seğmen ve ark.larının (3) yapmış oldukları bir çalışmada 152 genç inmeli hasta grubunda %1 hastada ASD saptanmıştır.

Son yıllarda ASD, retinal ve serebral embolizm için önemli bir neden olarak gösterilmektedir (5). Ash ve ark.ları (5) serebral embolizmden sorumlu olduğu düşünülen ASD'li üç olgu sunmuşlardır. Nedeni açıklanamayan serebral iskemilerde ve özellikle gençlerde TEE ve kontrastlı EKO'nun yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.

Devuyst ve ark.ları (6) inmeye neden olabilecek kardiyolojik faktörler arasında arkus aorta

Resim 3. Fundus Anjiyografisi

ateromu ve interatrial septumun önemini vurgulamışlardır.

Olgumuzda inme ve retinal arter oklüzyonunun etiyolojik nedeni ASD idi. ASD, daha çok çocukluk döneminde görülen ancak asemptomatik

olduğunda erişkin dönemde de karşılaşılan konjenital bir defektir. Retinal arter oklüzyonu da serebral iskemi ile aynı etiyolojik nedenlerle görülmektedir (1).

Sonuç olarak; hastamızda görülen serebral iskemi ve retinal arter oklüzyonunun nedenlerinin ASD olduğunu düşünüyoruz. Aynı anda retinal arter oklüzyonu ile GİA'lar ve akut ipsilateral serebral iskemi ve ASD birlikteliği nadir görülmektedir. Bu vaka dolayısıyla GİA veya serebral infarkt saptanan vakalarda ayrıntılı kardiyolojik incelemenin gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

A Case With Atrial Septal Defect, Retinal Artery Occlusion And Cerebral Infarct

Abstract

Among neurological diseases, cerebrovascular disorders are common. Retinal ischemia often occurs due to thrombosis or embolism of the central retinal arteria. Our aim was to present a case with retinal artery occlusion, acute ipsilateral cerebral ischemia and atrial septal defect. A 45 years old male patient with right total vision loss had admitted. Neurological examination was completely normal except the vision loss at the right. Echocardiography detected the presence of atrial septal defect. Acute infarct regions were determined in the right parietooccipital lobe and right thalamus by diffusion and cranial magnetic resonance imaging, and occlusion in the right central retinal artery by fundus angiography. The patient has been treated with anticoagulation for six months and his total vision loss was persisted. This report implicate that patients

with both cerebral infarct and retinal ischemia should be examined in detail by a cardiologist.

Key words: *Atrial septal defect, Retinal artery occlusion, Cerebral ischemia.*

Kaynaklar

1. Ropper A. H, Brown R. H. Adams and Victor's Principles of Neurology. In: Togay Işıkay C., editor. 8th ed. Görme Bozuklukları. 2006: 209.
2. Abu Rahma AF, Richmond BK., Robinson PA. Etiology of peripheral arterial tromboembolism in young patients. American Journal of Surg. 1998; 176: 158-161.
3. Seğmen H, Kayım Ö., Bolayır E. Genç iskemik hastalarda ekokardiyografik bulgular. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 29 : 109-112.
4. Crump R, Shanding AH., Van nata B., Ellestad M. Prevalance of patient foramen ovale in patients with acute myocardial infarction and angiographically normal coronary arteries. American Journal of Cardiol. 2000; 85 : 1368-70.
5. Ash N, Lubetsky A, Ezra D, Olchovsky D. Atrial septal defects and embolic stroke in young adults. Harefuah. 1992 Aug;123(3-4):91-4, 155.
6. G. Devuyst, J. Bogousslavsky. Status of Patent Foramen ovale, Atrial Septal Aneurysm, Atrial Septal Defect and Aortic Arch Atheroma as Risk Factors for Stroke. Neuroepidemiology 1997;16: 217-223.

İleri Derecede Solunum Sıkıntısına Neden Olan Bir Retrofarengeal Abse Olgusu

Sinan Akbayram, Cihangir Akgün, Sevil Arı Yuca, Murat Doğan, İbrahim Değer, Hüseyin Çakşen

Özet

Retrofaringeal abse (RA), çocukluk çağında hava yolu obstruksiyonunun nadir fakat önemli nedenlerinden biridir. Erken tanı ve hava yolu girişimi, cerrahi müdahaleye olanak sağlar. Bu makalede, ağır solunum sıkıntısı ile başvuran ve retrofarengeal abse tanısı alan 2.5 aylık erkek olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: hava yolu, retrofaringeal abse, çocuk

Retrofaringeal abse (RA), çocukluk çağında hava yolu obstruksiyonunun nadir fakat önemli nedenlerinden biridir. Erken tanı ve hava yolu girişimi, cerrahi müdahaleye olanak sağlar. Retrofaringeal abselerin tanı ve tedavisinde gecikme, solunum yollarını kapsayan potansiyel olarak öldürücü komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur (1,2). Bu yazıda, ağır solunum sıkıntısı ile başvuran ve retrofarengeal abse tanısı alan 2.5 aylık erkek olgu sunulmuştur.

Olgu sunumu

2.5 aylık erkek hasta 10 gündür giderek artan şiddette nefes darlığı, ateş ve beslenme güçlüğü şikayeti ile başvurdu. Öyküsünden özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir özellik saptanmayan ve sadece anne sütü ile beslenen vakanın başvurusundan 10 gün öncesine dek herhangi bir şikayeti olmadığı öğrenildi. 10 gün önce solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğü şikayeti ile başvurdukları sağlık merkezinde 5 gün süre ile alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile yatarak tedavi gördüğü öğrenildi. Yatışının 5. günü ateş ve solunum sıkıntısının giderek artması üzerine hastanemize gönderilmişti. Başvuruda yapılan fizik incelemede vücut ağırlığı 5.5 kg (25-50 p), boy 56 cm (10-25 p), baş çevresi 39 cm (10-25 p), vücut sıcaklığı 38.1 °C, dakika solunum sayısı 46/dk, kalp tepe atımı 123/dk, kan basıncı 86/48 mmHg idi. İspiratuar stridoru ve dispneik solunumu mevcuttu. Başı sürekli hiperekstansiyon pozisyonundaydı. İnterkostal ve

subkostal retraksiyonları belirgin olan olguda dinlemekle bilateral kaba raller duyuldu. Bilateral üst ve alt ekstremelerde polidaktilisi mevcuttu. Laboratuvar bulguları hemoglobin 10 gr/dl, hematokrit %30, MCV 86 fl, lökosit sayısı 13620/mm³, trombosit sayısı 238000/mm³, sedimentasyon 35 mm/h, CRP 16 mg/dl idi. Periferik kan yaymasında % 84 polimorfonüveli lökosit, % 16 lenfosit ve toksik granülasyon tespit edildi. Biyokimyasal incelemelerinde; karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile serum elektrolitleri normal sınırlarda bulundu. Oda havasında kapiller O₂ saturasyonu %75-80 arasına seyreden, inspiratuar stridoru ve solunum sıkıntısı hızla ilerleyen hasta entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. Entübasyon esnasında farenksin belirgin şekilde hiperemik olduğu ve farenks arka duvarının bombeleştiği görüldü. Çekilen lateral servikal grafide boyun ön kısma kitle imajı gözlenmesi üzerine çekilen boyun USG'de parafarengeal alanda 42x21 mm ebadında düzgün sınırlı hipoekoik lezyon izlendi. Genel anestezi altında abse drenajı yapılan hastanın abse drenajından gönderilen kültürlerde üreme olmadı, 10 gün süre ile sultamisilin, sefotaksim tedavisi alan hasta taburcu şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Retrofaringeal abse çocukluk çağında hava yolu obstruksiyonunun nadir fakat önemli nedenlerinden biridir. Erken tanı ve hava yolu girişimi, cerrahi müdahaleye olanak sağlar. Retrofaringeal abselerin tanı ve tedavisinde gecikme, vital yapıları kapsayan potansiyel olarak öldürücü komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur (1,2). Retrofarengeal abse ve

Yazışma Adresi: Dr. Sinan Akbayram
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Van

enfeksiyonların en önemli tehlikesi enfeksiyonun alar fasyadan tehlikeli alana geçişinin hayatı tehdit eden mediastinit ve buna bağlı komplikasyonlara yol açmasıdır (3). Ayrıca retrofarengeal apseler komsu yapılar olan juguler venlerde tromboza ve internal karotid arterde erezyona da neden olabilirler ve mortalite oranları % 80'e kadar çıkabilir (4). Akut üst solunum yolu obstrüksiyonu, septisemi, aspirasyon pnömonisi, ampiyem, retrofarengeal apseye bağlı olarak gelişebilecek diğer komplikasyonlardır. Bizim vakamızda herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Çocuklarda boyunda abse sıklıkla peritonsiler ve submandibuler bölgelerde, nadiren retrofarengeal alanda görülür (5,6). Retrofarengeal abse, farenks arka duvar ile vertebra ön fasyası arasındaki lenfoid dokudan kaynaklanır. Bu bölgeye nazofarenks, farenks, adenoid gibi çocuklarda enfeksiyonlara sık maruz kalan bölgelerin lenf drenajı olmaktadır. Bir yaşından küçük çocuklarda retrofarengeal alanda lenfoid doku çok fazladır. RA en sık bu yaş grubunda görülürken lenfoid dokunun giderek atrofiye olduğu büyük çocuklarda RA nadiren gelişir (7). Retrofarengeal abse genellikle bakteriyel farenjitlerin bir komplikasyonu olarak gelişir. Nadiren vertebra osteomyelitlerinden sonra da gelişebilir. En sık *Staphylococcus aureus*, A grubu streptokoklar ve oral anaerob mikroorganizmalar sorumludur. Ayrıca *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella* ve *Mycobacterium aviumintracellulare* de etken olabilmektedir (2). Literatürde bu hastalar en sık boyun ağrısıyla başvururken, bu şikayeti azalan sıklıkla ateş, boğaz ağrısı, boyunda kitle ve stridor takip etmektedir (6,7). Bizim hastamız da 5 günlük antibiotik tedavisine rağmen yüksek seyreden ateş, stridor ve retrokollis bulunmakta idi. Tanıda yan boyun radyografisi oldukça yararlıdır. Fakat bunun için radyografi oturur pozisyonda, boyun hiperekstansiyonda ve inspiryumda çekilmelidir. Hava yolunun arka sınırı ile bitişikteki vertebranın ön sınırı arasındaki alanın vertebra genişliğinin en az iki katı kadar genişlemesi veya 2. boyun vertebrasının önündeki retrofarengeal duvar kalınlığının 7 mm'den fazla olması (normali 3-6mm) retrofarengeal alanda yer kaplayıcı bir lezyonu düşündürür. Lezyon içinde bazen hava sıvı seviyesi gösteren bir kavite görülebilir. Ayırıcı tanıda epiglotit, yabancı cisim, boyun omurga osteomyeliti, menenjit, Pott's hastalığı ve travma düşünülmelidir. Hemofilili hastalarda retrofarengeal kanamanın abseyi taklit edebileceği unutulmamalıdır (8).

Tedavide 3. kuşak sefalosporinler, ampicilin-sulbaktam ya da klindamisin ile kombine kullanılabilir (9). Ancak medikal tedaviye yeterince yanıt vermeyen ya da solunum sıkıntısı gelişen olgularda intavenöz antibiyotik tedavisine ilave olarak cerrahi drenaj uygulanmalıdır (10). Vakamızda da 5 günlük uygun antibiotik tedavisine rağmen cerrahi drenaj ihtiyacı olmuş ve drenaj sonrası klinikte dramatik düzelmeye gözlenmiştir. Retrofarengeal abse çocukluk çağında solunum yetmezliğinin nadir fakat önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Özellikle inspiratuar stridor, dispne ve retrokollis varlığında retrofarengeal abse akla getirilmelidir. Zira erken tanı ve uygun tedavi ile son derece yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

A Case Of Retropharyngeal Abscess Causing Severe Respiratory Distress

Abstract

Retropharyngeal abscess is a rare but an important cause of airway obstruction in childhood period. Early diagnosis and maintenance of airway opening, lead to the possibility of surgical intervention. In the present report, a 2.5 month-old male infant was reported who had respiratory distress symptoms and was diagnosed to have retropharyngeal abscess.

Key words: airway, retropharyngeal abscess, child

Kaynaklar

1. Ertuğrul T. Üst solunum yolları ve hastalıkları. In: Neyzi O, Ertuğrul T(eds) Pediatri, Cilt 2, Baskı 3. Nobel Tıp kitabevi 2002, pp:876-877.
2. Pappas DE, Hendley JO. Retropharyngeal abscess, Lateral pharyngeal (parapharyngeal) abscess and peritonsillar cellulitis/ abscess, In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia:WB Saunders Company 2004, pp:1394-1396.
3. Barratt GE, Koopmann CF Jr, Coulthard SW. Retropharyngeal abscesses – a ten year experience. Laryngoscope; 94: 455-63, 1984.
4. Levitt GW. Cervical fascia and deep neck infections. Otolaryngol Clin North Am 93: 703-16, 1976.
5. Coulthard M, Isaacs D: Retropharyngeal abscess. Arch Dis Child 66: 1227-1230, 1991.
6. Grodinsky M: Retropharyngeal and lateral pharyngeal abscesses. An anatomical and clinical study. Ann Surg 110: 177-199, 1939.

7. Çankaya H, Yuca K, Kıroglu F, Içli M. İleri derecede solunum sıkıntısına sebep olan bir retrofarengeal abse olgusu. Van Tıp Dergisi: 10:53-55, 2003.
8. Taştan Y, Özen M: Aydın olgusu, Türk Pediatri Arşivi 37:110-111, 2002.
9. Craig FW, Schunk JE: Retropharyngeal abscess in children: clinical presentation, utility of imaging and current management. Pediatrics 111:1394-1398, 2003.
10. Davutoğlu M, Gözü A: Retrofarengeal abse tanılı iki olgu sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13:59-62, 2006.

Ameliyat Esnasında Akciğerde Yağ Embolisine Bağlı Ölüm: Olgu Sunumu

Rıza Yılmaz*, Veli Özdemir*, Işıl Pakiş*, Muhammet Can**, Bahadır Kumral***, Nurperi Gazioğlu****

Özet

Yağ embolisi, ciddi travma ve/veya cerrahi işlemlerden sonra kemik iliğinden ya da yumuşak dokulardan lipid globüllerinin salınması ile oluşmaktadır. Bu olgu sunumunda; diabeti mevcut, morbid obez, bel ağrıları olan kadın hastaya yapılan medikal tedavilere rağmen ağrılarında düzelme olmayınca bel fıtığı ameliyatı uygulanmasına karar verildi. Ameliyatta, sol L₅-S₁ diskektomi, L₅ posterior osteotomi, L₄ bilateral laminektomi ve stabilizasyon operasyonu uygulandı. Titanyum plak ile stabilizasyon esnasında kardiyak arrest gelişmesi üzerine yapılan resüsitasyona yanıt alnamayarak hasta öldü. Ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Postmortem histopatolojik incelemede, akciğerlerde yaygın yağ embolisi bulguları dışında başka ölümcül bulgu saptanmadı. Sonuç olarak, morbit obez ve diabetli hastalarda spinal ameliyatlar esnasında yağ embolisi olma riski göz önünde bulundurulmalı ve ölen olgularda yağ embolisi de düşünülerek mutlaka ölüm sebebinin tespiti açısından otopsi yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Yağ embolisi, otopsi, adli tıp, ölüm, spinal cerrahi.

Kemik kırıkları, cerrahi operasyonlar, barotravma ve yumuşak doku hasarına bağlı olarak gelişebilen yağ embolizmi; kemik iliği ve yumuşak dokudan, yağ globüllerinin fazla miktarda dolaşıma katılması sonucu oluşmaktadır (1-3). Ancak yanık, diabet, osteomyelit, septisemi, akut pankreatit, yağlı karaciğer ve steroid tedavisi gibi travmatik nedenlere bağlı olmayan durumlarda da yağ embolizmi olguları bildirilmiştir (4,5).

Yağ ve kemik iliği embolileri; genellikle uzun kemik operasyonlarından, kemik iliğine yapılan enstrümantal girişimlerden sonra sıklıkla görülürken spinal cerrahi esnasında yağ embolisi çok nadir görülmektedir (6-9).

Bu çalışmayı yapmamızın amacı, spinal cerrahi ameliyatlar sırasında beklenmedik ani ölümlerde, ölümün yağ embolisi ile meydana gelebileceğini vurgulamaktır.

Olgu

Olgumuz 50 yaşında hipertansiyon ve diabeti mevcut olan 152 cm boyunda 110 kg ağırlığında morbid obez bir kadındı. Bel ağrısı yakınması ile

hastaneye başvurup, bel fıtığı tanısı (Resim 1) ile ilaç tedavisi ve fizik tedavi önerildi. Yakınmalarının hafiflememesi üzerine ameliyata karar verildi.

Resim 1. Disk hernisi tanısı konulan olgunun MR görünümü.

*Uzm. Dr. Adli Tıp Kurumu, İstanbul
**Yrd. Doç. Dr. YYÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Van
*** Ar.Gör.Dr. Adli Tıp Kurumu, İstanbul
****Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji AD İstanbul

Yazışma Adresi: Yrd.Doç.Dr. Muhammet CAN
Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD Van

Ameliyat öncesi kan şekeri 160 mg/dl olup, 500 mg Pentotal, 100 mg Lystenon induksiyonundan

sonra entübe edilip yüzükoyun çevrilerek ameliyat masasına alındı. L₂-S₁ cilt-ciltaltı geçilir, paravertebral adaleler künt disseke edilerek, sol taraftan L₅-S₁ diskektomi, L₅ posterior osteotomi ve + L₄ bilateral laminektomi uygulandı. S₁+L₅ ve L₄ transpediküler titanyum vidalar sol taraftan takılıp, sağ plak takılırken kalp atımı alınamaması üzerine çevrilerek resüsitasyon uygulandı. Ancak resüsitasyona yanıt alınamadı. Ameliyat süresince hastaya 3.500 cc izotonik NaCl, iki ünite eritrosit süpsansiyonu, bir ünite tam kan, bir ünite taze donmuş plazma verildi.

Ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Otopside makroskopik olarak ameliyat bulgularının ve ameliyatta kullanılan tıbbi malzemelerin varlığı ile kalp ağırlığının artmış, koroner damarların orta derecede aterom plakları ile daralmış olduğu tespit edildi. Histopatolojide, koroner arterlerde aterom plakları, myokarda hipertrofi, akciğerlerde yaygın yağ embolisi bulguları olduğu saptandı (Resim 2,3). Morg İhtisas Dairesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş alınmasının uygun olduğunu bildirdi. Birinci İhtisas Kurulu'nda dava dosyasında mevcut grafi, tıbbi belgeler ve otopsi raporu incelenerek, kendisinde kalp-damar ve şeker hastalığı olan kişinin ölümünün ameliyat sırasında gelişen yağ embolisinden ileri geldiğini tespit etti.

Resim 2. Akciğer kesitinde küçük çaplı arter lümeninde yağ globülleri (HEX100).

Tartışma

Dolaşıma giren yağ globüllerinin akciğerde oluşturduğu zararın mekanizmaları tam olarak açıklanamamıştır. Bununla birlikte iki temel mekanizma üzerinde durulmaktadır (10). Bu mekanizmalardan birincisi, mekanik olup, kemikteki travma bölgesinde geçici basınç artışı

ile rüptüre olan medüller venöz sinüsler aracılığı ile yağ globüllerinin ilikten dolaşıma geçmesine neden olmaktadır (10,11). Bu fazda embolize olan yağ, akciğer dolaşımını kapiller seviyesinde engellemekte olup (11), daha çok travma sonrası yağ embolizmine bağlı erken dönemde gelişen solunum yetmezliğinden sorumludur (10). Biyokimyasal mekanizmada ise travma ile salınımı artan katekolaminler lipaz aktivitesinde artışa neden olmaktadır. Yağın hidrolizi ile oleik (%60) ve linoleik asit (%10) gibi serbest yağ asitlerinin açığa çıkışı, akciğer hasarına neden olmakta ve sıkıntılı solunum sendromunun gelişimini kolaylaştırmaktadır (10). Bazı kaynaklara göre endotel kaynaklı lipoprotein lipaz aktivitesi, pulmoner mikrodolaşımda bölgesel yağ asidi salınımına neden olmakta ve parankim zararı oluşturmaktadır (12,13). Biyokimyasal mekanizmanın 24 saat-iki hafta arasında geç dönemde ortaya çıkan solunum sıkıntısından sorumlu olduğu düşünülmektedir (10).

Resim 3. Akciğer kesitinde Oil Red-O boyası ile kapillerlerde yağ globülleri (Oil Red-OX100).

Akciğer ve sistemik yağ embolisi, travmanın bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Daha sonra gelişebilen yağ embolisi sendromu (YES) ise travmanın bir komplikasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda yağ embolisi ve YES arasında ayırıcı tanı büyük önem taşır. Akciğer yağ embolizmi, klinik bir sendrom değil, bir fenomendir (14). Adli otopsi uygulamasında, sıkça görülen yağ embolisinin tek başına ya da diğer faktörler ile birlikte ölüm nedeni olarak değerlendirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Genel olarak, derece I ve II yağ embolisi olguları, sistemik yayılım olmaksızın, eşlik eden klinik özellikler yoksa ölüm nedeni olarak yorumlanmamaktadır (14). Ancak, izole pulmoner yağ embolizminin yaygın olduğunda (Derece III

ve üzeri olgularda) ölüm nedeni olabileceğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır (2). Bu durum, yağ embolisi kuşkusu taşıyan olgularda histopatolojik inceleme yapılmasının oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Olgumuzda histopatolojik olarak karar verilen akciğerlerdeki yağ embolisi şu iki faktörden kaynaklanmış olabilir: Birinci faktör; spinal cerrahi operasyonu esnasında kişide katekolamin seviyesi yükselmiş ve serbest yağ asitleri mobil hale gelerek ani olarak kalbin durmasına neden olmuştur. Biyokimyasal mekanizmanın 24 saat-iki hafta arasındaki geç dönemde ortaya çıktığı düşünülmektedir. İkinci faktör; diabeti olan kişilerde yağ embolisi gelişebileceği bildirilmiş olduğundan olgumuz ayrıca morbid obez olması nedeniyle yağ embolisi gelişiminin daha da kolaylaşmış olacağıdır.

Sonuç olarak, morbid obez ve diabet hastalığı olup, spinal cerrahi uygulanan ve ameliyat esnasında ölen olgularda yağ embolisi de düşünülerek mutlaka ölüm sebebinin tespiti açısından otopsi yapılmalıdır.

Intraoperative Death Associated with Pulmonary Fat Embolism: A Case Report

Abstract

Lipid embolism occurs due to free lipid molecules which are derived from soft tissue and bone marrow during serious direct surgical or soft tissue trauma. A morbid obese and diabetic patient who has lumbar disc hernia had been operated. L₅-S₁ discectomy + Posterior L₅ osteotomy + Bilateral L₄ laminectomy + stabilization operation was done. During stabilization with titanium plate, the patient had cardiac arrest. Even the resuscitation had been done, the patient died. Autopsy was done to search the cause of death. At the autopsy, the only positive sign was diffuse lipid embolism in the lungs.

In conclusion, care should be taken to avoid lipid embolism during the spinal operations of diabetic and obese patients. If the patient dies, an autopsy must be done to determine the cause of death.

Key words: Lipid embolism, autopsy, forensic medicine, death, spinal surgery.

Kaynaklar

- 1 Glazer J. Fat embolism syndrome in a surgical patient. *J Am Board Fam Pract*; 2001; 14(4):310-3.
- 2 Mudd KL, Hunt A, Malterly RC, Goldsmith J, Campbell F, Nichols GR et al. Analysis of pulmonary fat embolism in blunt force fatalities. *J Trauma*, 2000; 48 (4):711-5.
- 3 Rosen JM, Bramann SS, Hasan FM, Teplitz C. Non-traumatic fat embolization. A rare cause of new pulmonary infiltrates in an immunocompromised patient. *Am Rev Respir Dis*, 1986; 134(4):805-8.
- 4 Hulman G: Pathogenesis of non-traumatic fat embolism. *Lancet* 1988; 1:1366-1367
- 5 Mellor A, Soni N. Fat embolism. *Anaesthesia*, 2001; 56:145-54.
- 6 Nazon DA, Agergel G, Hatem CM: Critical care in orthopedic and spine surgery. *Crit Care Clin*, 2003; 19:33-53.
- 7 Michael H. Stroud, MD; Richard E. McCarthy, MD; David M. Parham, MD; Stephen M. Schexnayder, MD. Fatal pulmonary fat embolism following spinal fusion surgery. *Pediatr Crit Care Med Vol*; 2006; 7, No 3, 263-6.
- 8 Brown LP, Stelling FH: Fat embolism as a complication of scoliosis fusion. *J Bone Joint Surg Am* ;1974; 56:1764.
- 9 Gittman JE, Buchanan TA, Fisher BJ, et al: Fatal fat embolism after spinal fusion for scoliosis. *JAMA* ;1983; 249:779-781.
- 10 Hamood S, Hayek T, Munichor M, Michaelson M, Best L, Bentur L. Fat embolism in a boy with a minor nonfracture trauma. *Pediatr pulmonol* ;1999; 27: 221-223.
- 11 Nicolic S, Micic J, Savic S, Gajic M. Factors which could affect the severity of post-traumatic pulmonary embolism- a prospective histological study. *Srp Arh Celok Lek*; 2003; 131(5-6): 244-248.
- 12 Gossling H, Pellegrini V. Fat embolism syndrome: a review of the pathophysiology and physiological basis for treatment. *Clin Orthop*, 1982; 165:68-82.
- 13 Kastell J. Pathogenesis of fat embolism. *Am J Surg*, 1971; 121: 712.
- 14 Saukko P, Knight B. Complications of injury. In: Saukko P, Knight B, editors. *Knight's forensic pathology*. 3rd ed. London: Arnold; 2004. p. 339-51.